

KI in Forschung und Lehre

Kanning, Uwe P.; Gürtler, Marie-Louis:
**Duzen oder Siezen auf der Hochschuleseite –
eine wichtige Entscheidung?**

In: Die Neue Hochschule, 2026-1, S. 38–39.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017077>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021240](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021240)

Duzen oder Siezen auf der Hochschuleseite – eine wichtige Entscheidung?

In Zeiten sinkender Studierendenzahlen machen sich Hochschulen zunehmend Gedanken über ihr Image. In diesem Zusammenhang entscheiden sich manche für ein Duzen auf den eigenen Internetseiten. Aber ist dies auch sinnvoll?

Prof. Dr. Uwe P. Kanning und Marie-Louis Gürtler

Foto: privat

PROF. DR. UWE P. KANNING
 Professor für Wirtschaftspsychologie
 Hochschule Osnabrück
 Fakultät Wirtschafts- und
 Sozialwissenschaften
 Caprivistraße 30a
 49076 Osnabrück
 u.kanning@hs-osnabrueck.de

Foto: privat

MARIE-LOUIS GÜRTLER
 B. SC. Wirtschaftspsychologie
 Hochschule Osnabrück

Sinkende Studierendenzahlen führen dazu, dass Hochschulen heute in einem stärkeren Wettbewerb untereinander stehen. Vergleichbar zu Unternehmen, die auf dem Arbeitsmarkt um qualifizierte Fachkräfte werben, machen sich auch Hochschulen vermehrt Gedanken über ihr Image unter potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern für Studienplätze. In der Wirtschaft lässt sich dabei seit einigen Jahren beobachten, dass Unternehmen durch ein Duzen von Bewerberinnen und Bewerbern ihr eigenes Image positiv beeinflussen wollen. Dahinter steckt die Erwartung, dass ein konsequentes Duzen den Arbeitgeber weniger hierarchisch und stärker mitarbeiterorientiert erscheinen lässt. Mehr noch, manche Arbeitgeber schreiben ihren Beschäftigten sogar vor, dass alle sich duzen müssen, weil man sich hiervon positive Auswirkungen auf das Betriebsklima verspricht.

Derartige Erwartungen halten einer kritischen Betrachtung jedoch kaum Stand. Die Forschung zeigt keineswegs, dass hierarchische Strukturen von Beschäftigten grundlegend abgelehnt werden. Es kommt vielmehr darauf an, wie geführt wird. Das Ausbleiben von aktiver Führung führt sogar zu einem Sinken der Arbeitszufriedenheit (Judge et al. 2004). Studien zum Duzen deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Bewerberinnen und Bewerber weder in Stellenanzeigen noch im Einstellungsinterview geduzt werden wollen (Kanning et al. 2019). Das Duzen in Stellenanzeigen verändert zwar das Image, aber nicht durchgängig zum Vorteil (Kanning/Winkelmann 2018). Zudem möchte eine Mehrheit der Beschäftigten nicht, dass ihr Arbeitgeber ihnen die Verwendung von Du oder Sie vorschreibt (Kanning et al. 2019).

Ungeachtet dieser Befunde unternehmen auch manche Hochschulen den Versuch, ihr Image durch Duzen auf ihren Internetseiten positiv zu beeinflussen. Im Rahmen einer empirischen Studie gehen wir der Frage nach, inwieweit sich positive Konsequenzen einer solchen Strategie nachweisen lassen.

Studie

Unsere Studie folgt einem experimentellen Ansatz. Menschen, die sich für ein Studium interessieren, wird per Zufall eine von vier fiktiven Internetseiten gezeigt. Auf der Internetseite präsentiert sich entweder eine HAW oder eine Universität und spricht die Leserinnen und Leser entweder durchgängig per Du oder per Sie an. Anschließend werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie gebeten, das Image der Hochschule über 15 Gegensatzpaare – sogenannte semantische Differentiale – zu beschreiben (z. B. „konservativ vs. innovativ“; siebenstufige Einschätzungsskala). Die 15 Items gruppieren sich zu zwei Imagedimensionen: Leistungsorientierung (9 Items; Cronbachs Alpha = .92) und Sozialorientierung (6 Items; Cronbachs Alpha = .85). Darüber hinaus beschreiben sie über fünf Items ihr potenzielles Bewerbungsverhalten (Beispielitem: „Ich würde mich bei der dargestellten akademischen Bildungseinrichtung bewerben“; fünfstufige Bewertungsskala von 1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“; Cronbachs Alpha = .86). Anschließend wird erfragt, inwieweit man gerne an einer HAW und/oder einer Universität studieren und auf den Internetseiten einer akademischen Bildungseinrichtung lieber gesiezt oder geduzt werden möchte (jeweils fünfstufige

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 1: Einschätzungen des Images und der Bewerbungsbereitschaft in den verschiedenen Untersuchungsbedingungen

Bewertungsskala, s. o.). Den Abschluss bilden Fragen zur Demografie: Alter, Geschlecht und angestrebtes Studium (Bachelor und/oder Master). In die Datenauswertung fließen die Angaben von 205 Personen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren ein (Mittelwert = 25 Jahre, Standardabweichung = 4,48 Jahre; 68,3 Prozent Männer, 31,2 Prozent Frauen, 0,5 Prozent divers).

Ergebnisse

In einem ersten Schritt wird untersucht, inwieweit das Duzen vs. Siezen auf der Internetseite einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) vs. einer Universität Einfluss auf das Image der Bildungseinrichtung und auf das Bewerbungsverhalten nimmt (Varianzanalyse). Die Befunde werden in Abbildung 1 dargestellt. Es zeigt sich nur ein signifikanter Effekt ($p < .05$), und zwar bezogen auf die Imagedimension „Sozialorientierung“. Demnach führt das Duzen dazu, dass die Einrichtung als „wärmer“ und „nahbarer“ im Vergleich zur Bedingung des Siezens erlebt wird. Der Effekt fällt mit 3,9 Prozent (η^2) jedoch sehr gering aus. Die Bereitschaft, sich zu bewerben, wird nicht beeinflusst. Die Studie zeigt darüber hinaus, dass die Internetseite im Vergleich zwischen HAW und Universität bei den Befragten weder Imageunterschiede noch ein unterschiedliches Bewerbungsverfahren erzeugt.

Darüber hinaus wird untersucht, ob demografische Merkmale (Alter, Geschlecht) oder das Interesse an einer bestimmten Hochschulform (Universität vs. HAW) Einfluss auf die Ergebnisse nimmt (Kovarianzanalyse). Dies ist nicht der Fall. Befragt nach ihrer Präferenz für das Siezen oder Duzen auf der Internetseite einer Hochschule geben 17,6 Prozent an, dass sie lieber siezen, und 55,1 Prozent, dass sie lieber geduzt

werden. 27 Prozent der Befragten tendieren weder in die eine noch in die andere Richtung. Auch diese Präferenzen nehmen keinen Einfluss auf die gefundenen Effekte (Kovarianzanalyse).

In einem letzten Schritt wird der Frage nachgegangen, inwieweit die beiden Imagedimensionen Einfluss auf das Bewerbungsverhalten nehmen (Regressionsanalyse). Im Ergebnis zeigt sich sowohl für die Imagedimension „Sozialorientierung“ als auch für die „Leistungsorientierung“ ein signifikanter Effekt, wobei die Leistungsorientierung mehr Einfluss auf das Bewerbungsverhalten nimmt als die wahrgenommene Sozialorientierung (22,1 Prozent bzw. 6,8 Prozent Varianzaufklärung).

Fazit

Unsere Studie zeigt, dass vom Duzen auf den Internetseiten keine nennenswerte Wirkung auf das Image einer Hochschule oder gar auf das Bewerbungsverhalten von potenziellen Studierenden ausgeht. Zwar zeigt sich im Bereich der Sozialorientierung ein signifikanter Effekt, dieser fällt jedoch so klein aus, dass er für die Praxis als unerheblich eingestuft werden kann. Im Zentrum des Interesses der Hochschulen steht letztlich das Bewerbungsverhalten. Hierauf nimmt das Duzen keinen direkten Einfluss. Indirekt wird das Bewerbungsverhalten durch das Image der Hochschule zwar beeinflusst, hierbei spielt die Sozialorientierung jedoch nur eine sehr geringe Rolle. Die Leistungsorientierung ist etwa dreimal so einflussreich. Viel wichtiger als das Image der Hochschule mögen zudem andere Variablen wie etwa die konkrete Gestaltung eines interessierenden Studiengangs oder der Hochschulstandort sein. ■

Judge, Timothy A.; Piccolo, Ronald F.; Ilies, Remus: (2004). The forgotten ones? The validity of consideration and initiation structure in leadership research. In: Journal of Applied Psychology, Nr. 89, 2004, S. 36–51.

Kanning, Uwe Peter; Kempa, Franziska; Winkelmann, Sarah: Siezen Sie noch oder duzt du schon? Einstellungen zum Siezen und Duzen im Beruf. In: Personalmagazin, Nr. 9, 2019, S. 76–80.

Kanning, Uwe Peter; Winkelmann, Sarah: Anders, aber nicht unbedingt besser – Wie Duzen in der Stellenanzeige das Image eines Arbeitgebers beeinflusst. In: Human Resources Manager, N. 6, 2018, S. 68–69.